

ПРОБЛЕМИ НАДМІРНОЇ ВАГИ СЕРЕД МОЛОДОГО ПОКОЛІННЯ ЖІНОЧОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ. МЕТОДИ КОРЕКЦІЇ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ПОЧАТКОВОЇ СТАДІЇ ОЖИРІННЯ СЕРЕД МОЛОДИХ ЖІНОК*Козар Ю.Ю.*

ORCID:0000-0002-6424-6419

*Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія***PROBLEMS OF OVERWEIGHT AMONG THE YOUNGER GENERATION OF WOMEN IN UKRAINE. METHODS OF CORRECTION AND PREVENTION OF THE INITIAL STAGE OF OBESITY AMONG YOUNG WOMEN***Kozar Yu.*

ORCID:0000-0002-6424-6419

*Khortytsia National educational and rehabilitation***Анотація**

Майже половина населення економічно розвинених країн, а 30% має клінічно підтвержене ожиріння. В Україні - 20% осіб мають ожиріння і 25% – надлишкову вагу. Особливо тривожним фактом є те, щорічно збільшується кількість підлітків що страждають ожирінням. Кожен рік як мінімум 2,8 мільйона, вмирають внаслідок захворювань що спричинені ожирінням. ВООЗ класифікує ожиріння як глобальну епідемію, яка охоплює мільйони осіб і потенційно шкодить здоров'ю всього населення планети.

Мета дослідження: розробка методики проведення лікувально-тренувальних занять з метою корекції маси тіла серед молодих осіб жіночої статі, що за станом здоров'я віднесені до «спеціальної групи» за медичними показаннями та експериментально перевірити ефективність фізичних вправ.

Обробка даних: Аналіз і узагальнення даних науково-методичною літератури по проблемі дослідження за останні 10 років.

Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що надлишкова маса тіла та ожиріння тісно пов'язані з незбалансованим харчуванням, недостатнім рівнем фізичної активності, неправильним розпорядком дня, відсутністю регулярного режиму сну та фізичних вправ. Медичні дані підтверджують, що зниження рівня фізичної активності часто спричинене інтенсивністю навчання в вищих навчальних закладах.

Abstract

Almost half of the population of economically developed countries, and 30% have clinically confirmed obesity. In Ukraine, 20% of people are obese and 25% are overweight. A particularly alarming fact is that the number of teenagers suffering from obesity is increasing every year. Each year at least 2.8 million die from diseases caused by obesity. WHO classifies obesity as a global epidemic that affects millions of people and potentially harms the health of the entire population of the planet.

The purpose of the study: to develop a methodology for carrying out medical and training classes with the aim of correcting body weight among young women who are classified as a "special group" according to medical indications and to experimentally check the effectiveness of physical exercises.

Data processing: Data analysis and generalization of scientific and methodical literature on the research problem for the last 10 years.

Analysis of scientific and methodical literature shows that excess body weight and obesity are closely related to unbalanced nutrition, insufficient level of physical activity, incorrect daily schedule, lack of regular sleep and physical exercises. Medical data confirm that a decrease in the level of physical activity is often caused by the intensity of studies in higher education institutions.

Ключові слова: жінки, ожиріння, надлишкова вага, профілактика.

Keywords: women, obesity, overweight, prevention.

Актуальність: Станом на сьогоднішній день, ожиріння є найбільш розповсюдженим патологічним станом на планеті. Відповідною всесвітньою федерацією зазначається стрімкий приріст цього явища у всіх країнах. Станом на цей рік близько 2,5 млрд осіб вже мають надмірну вагу, це становить 38% населення Землі. За умов подальшого прогресування кількості статистики, вже до 2035 року понад 50% населення планети страждатимуть надмірною вагою та ожирінням. На думку експертів, найчастіше ожиріння спостерігається саме у молодого покоління. Тенденція зросту даного явища серед неповнолітніх осіб має наступні прогнози: 100%

хлопців та 125% дівчат матимуть надмірну масу тіла протягом наступних дванадцяти років.

Актуальність цієї проблеми осягає всі соціальні та економічні прошарки населення. Майже половина населення економічно розвинених країн, а 30% має клінічно підтвержене ожиріння. В Україні - 20% осіб мають ожиріння і 25% – надлишкову вагу. Особливо тривожним фактом є те, щорічно збільшується кількість підлітків що страждають ожирінням. Кожен рік як мінімум 2,8 мільйона, вмирають внаслідок захворювань що спричинені ожирінням. ВООЗ класифікує ожиріння як глоба-

льну епідемію, яка охоплює мільйони осіб і потенційно шкодить здоров'ю всього населення планети [1].

Часткова статистика для Європейських країн наступна: Велика Британія - 63,75% населення. Іспанія – 61,5%, Чехія – 62,5%, Литва – 57,6%, Польща – 58,4%, Естонія – 55,8%. Це приклад який показує глобальність проблеми [2].

Чоловіків з надмірною масою тіла в Європейських країнах стає більше ніж жінок. Для України діє тенденція, що спостерігається з 2003 року, чоловіків із зайвою вагою – 61,4%, а жінок – 55,5% [2].

Надмірна вага пов'язана зі збільшення ризику розвитку серцево-судинних захворювань, патологій ендокринної системи, м'язової та скелетної системи, часто з надмірною вагою сполучені тяжкі патології такі як: атеросклероз, артеріальна гіпертензія, ішемічна хвороба серця, цукровий діабет 2 типу, захворювання репродуктивної системи а також онкологічні хвороби, збільшується ризик інвалідності та ранньої смертності [3].

Поєднання раціональної дієтотерапії та виконання фізичних вправ дозволяють збільшити добову втрату калорій внаслідок залучення енергетичного потенціалу організму, що разом з правильним розпорядком дня та гігієною сну сприяє зниженню ваги. Корекція надлишкової ваги обов'язково має відбуватись з урахуванням індивідуальних особливостей організму людини, врахуванням правил безпеки, поступового збільшення навантажень та доступності.

Мега дослідження: розробка методики проведення лікувально-тренувальних занять з метою корекції маси тіла серед молодих осіб жіночої статі, що за станом здоров'я віднесені до «спеціальної групи» за медичними показаннями та експериментально перевірити ефективність фізичних вправ.

Для досягнення цілі, необхідно вирішити наступні завдання:

1. Провести аналіз спеціальної наукової і методичної літератури щодо проблеми ожиріння та надлишкової маси тіла.
2. Розробити методику проведення занять лікувальною фізичною культурою, спрямовану на зниження маси тіла з подальшим обґрунтуванням цієї методики.

Об'єкт дослідження і методи: процес лікувально-тренувальних занять з фізичної культури. Аналіз медичної та спортивної наукової літератури, анкетування, лікарсько-педагогічні контрольні спостереження, антропометричні вимірювання, методи математичної статистики.

Обробка даних: Аналіз і узагальнення даних науково-методичною літератури по проблемі дослідження за останні 10 років.

Результати досліджень та обговорення: Експерти вказують, що особливо часто надмірна вага зафіксована серед молодого покоління. Прогнози свідчать, що до 2035 року відсоток ожиріння серед неповнолітніх хлопців зросте на 100%, а серед дівчат - на 125% [4]. У порівнянні з 2020 роком до 2035 року очікується зростання кількості хлопчиків з ожирінням до 208 мільйонів та дівчат до 175 мільйонів [4].

За даними ВООЗ, у 2015 році в Україні 25% дітей мали надлишкову вагу, що відповідає кожній четвертій дитині країни. Це означає, що щорічно в Україні реєструють від 18000 до 20000 нововиявлених випадків. У порівнянні з іншими країнами Європи, такий показник у Німеччині становить 30%, а в Британії – 27% [5].

На сучасному етапі питання профілактики та лікування ожиріння стоїть ще більш гостро. За даними ВООЗ, надмірна вага є п'ятим за значущістю ризиком смертності у світі. Кожного року близько 2,8 мільйона людей помертають від ожиріння та йому супутніх захворювань [1]. Надмірна вага суттєво впливає на розвиток діабету другого типу, оскільки 44% випадків цього захворювання пов'язані з зайвою вагою. Крім того, від 23% ішемічних захворювань серця до 7-41% різних видів раку виникають через надмірну масу тіла [5].

Наслідки надмірної ваги та ожиріння є значно більш небезпечними, ніж у випадку аномально низької маси тіла. Загалом, у світі кількість людей з ожирінням перевищує кількість тих, хто має аномально низьку масу тіла, за винятком деяких регіонів Африки та Азії [4].

У Всесвітньому атласі ожиріння на 2022 рік, опублікованому Всесвітньою федерацією з боротьби з ожирінням, передбачається, що до 2030 року один мільярд людей по всьому світу, включаючи 1 з 5 жінок і 1 з 7 чоловіків, будуть стикатися з ожирінням. Отримані дані підкреслюють, що не тільки країни не досягнуть мети ВООЗ до 2025 року зупинити зростання ожиріння на рівні 2010 року, але і кількість людей з ожирінням подвоїться по всьому світу.

Найбільше число людей, які стикаються з ожирінням, відзначається в країнах з низьким і середнім рівнем доходу (LMIC), при цьому порівняно з 2010 роком їх кількість зросла більше ніж удвічі в усіх LMIC і втричі в країнах з низьким рівнем доходу. У звіті представлено новий індекс готовності до ожиріння та неінфекційних захворювань (НІЗ), який показує, що всі 30 найбільш розвинених країн мають високий рівень доходу, тоді як 30 найменш розвинених країн є країнами з рівнем доходу нижче середнього та низького, що посилює занепокоєння щодо впливу бездіяльності на вже вразливі верстви населення.

Існує глобальний заклик покласти край нерозумінню, фрагментації, недостатньому інвестуванню та стигматизації ожиріння, які спричиняють цей системний збій; уряди всього світу повинні співпрацювати з ВООЗ для розробки комплексного Глобального плану дій щодо ожиріння [6].

Основною причиною надмірної ваги у підлітків та розвитку ожиріння у дитячому віці є порушення балансу між витраченими та споживаними калоріями, що підтверджують дані Всесвітньої федерації боротьби з ожирінням [89]. Поширення надмірної ваги та ожиріння у дітей викликане рядом факторів, серед яких основними є:

- харчування з постійним вживанням висококалорійних продуктів, продуктів з великою кількістю жиру та цукру, недостатнім вмістом важливих

нутриєнтів. Такий тип харчування не забезпечує належного насичення організму та містить недостатню кількість вітамінів та мінералів. Незбалансований раціон спричиняє регулярне перевищення добової калорійності [7];

- зниження рівня добової фізичної активності у підлітків. Це спричинено, здебільшого, сидячом відпочинком та розвагами, а також зміною активності на більш пасивну [8].

Розвиток надмірної маси тіла у дітей та підлітків найчастіше спостерігається в критичні періоди:

- в ранньому віці. При надмірному харчуванні дитини протягом першого року життя, у її організмі зростає кількість жирових клітин – адипоцитів [8];

- вік 5-7 років. У цей період кількість жирових клітин залишається стійкою, але при профіцитному харчуванні можливе збільшення їх об'єму, що призводить до утворення резерву для жирового депо [8];

- під час підліткового періоду. Збільшення відсотка жирової маси в організмі пов'язано з гормональною перебудовою організму під час статевого дозрівання. За умов малоактивного способу життя та надмірного харчування зайвий вага, набрана в цей період, може зберігатися і в дорослому віці [9].

У етіології надлишкової маси тіла та первинного ожиріння велике значення має порушення функціонування центрів гіпоталамуса, які відповідають за регуляцію апетиту. До факторів, що сприяють надмірному набору ваги, відносяться надмірне харчування, наявність шкідливих звичок, малоактивний спосіб життя та спадкова схильність до ожиріння [9]. Однією з ключових причин накопичення зайвої маси тіла може бути порушення функцій кори гіпоталамуса і, як наслідок, збій у роботі центру насичення. При ураженні вентролатеральних ядер відбувається надмірна стимуляція цих ядер, що блокує відчуття ситості після їжі. Це збільшує кількість споживаної їжі та призводить до збереження надлишкової енергії у вигляді жирової маси [10].

У дітей розподіл підшкірно-жирової клітковини залежить від статі, віку та ступеня ожиріння. Для дівчат характерне переважання накопичення жиру в області стегон, тоді як у хлопців – у ділянці живота та боків [9].

У людей з надлишковою масою тіла спостерігається підвищений ризик захворювань серцево-судинної системи, таких як гіпертонічна хвороба, зниження скорочувальної здатності міокарда, ішемічна хвороба серця, атеросклероз та інші [10]. Високе розташування діафрагми може викликати дихальну недостатність у людей із зайвою вагою [11]. Стан шлунково-кишкового тракту безпосередньо пов'язаний із наявністю надмірної ваги, у людей із ожирінням часто спостерігаються порушення функціонального стану, погіршується евакуаційна функція кишечника, можуть виникати ознаки хронічного холециститу, жовчнокам'яної хвороби, панкреатиту [11].

Виникнення ендокринних захворювань (цукровий діабет, порушення функціонування щитовидної залози та інших) може бути наслідком наявно-

сті надлишкової маси тіла [11]. У період препубертату у дівчаток із зайвою вагою відзначається більш ранній розвиток вторинних статевих ознак, що може призводити до порушень менструального циклу [11].

Відсутність достатнього рівня фізичної активності у повних дітей негативно впливає на розвиток вищої нервової діяльності. Встановлено, що у дітей з надмірною вагою зменшена опірність організму до інфекцій через зниження імунітету, спричиненого зайвою вагою. Ожиріння може призводити до ранньої інвалідизації через хронічні захворювання та збільшує загальний рівень смертності [11].

Фізичний розвиток є ключовим критерієм оцінки фізичного стану дітей та підлітків, комплексний фактор, що залежить від різноманітних екзогенних та ендогенних чинників. У процесі зростання та розвитку дитини можуть виникати порушення, які свідчать про неблагополуччя здоров'я. Ожиріння у дітей та підлітків визнається Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ) серйозною громадською проблемою через його негативний вплив на здоров'я та можливість викликати різні хвороби [10].

За результатами медичних досліджень виявлено, що у студентів останнім часом спостерігається зниження рівня здоров'я, при цьому у 40% виявлені прояви хронічних захворювань, частково пов'язаних з надмірною вагою [9]. Маса тіла визначається як ключовий фактор, що впливає на стан здоров'я та відображає рівень обміну речовин. Індекс маси тіла Кетле, каліперетрія та біопедансометрія використовуються для визначення надмірної ваги. За сучасними методиками можна оцінити різні параметри, такі як кількість жирової та безжирової маси, активна клітинна маса, обсяг позаклітинної та клітинної рідини [9].

Більшість дорослих з ожирінням має надмірну масу тіла ще з дитячого та підліткового віку. Проблема надмірної ваги визнана ВООЗ як глобальна епідемія, що загрожує фізичному та психологічному здоров'ю людини. Накопичення жиру в клітинах жирової тканини є природним процесом, але надмірна вага може бути результатом порушень роботи нейропсихологічних механізмів, які регулюють енергетичний баланс [7]. Однак надмірна вага важливо впливає на здоров'я, викликаючи проблеми як фізіологічного, так і психологічного характеру [3].

Розглянемо фактори, які впливають на підвищення коефіцієнта жирової маси в організмі: – Генетична схильність. За даними наукових спостережень, у 80% повних батьків більш схильні до набору зайвої ваги [9]. – Ендокринні порушення: Приблизно 5% випадків ожиріння обумовлені порушенням функціонування залоз внутрішньої секреції, таких як щитовидна залоза, гіпофіз, надниркові залози тощо [13]. – Стать та вік: Відмінності гормонального фону призводять до того, що з віком жінки стають більш схильними до підвищення відсотка жирової маси в організмі [13]. – Надлишкове харчування у перші роки життя: Неправильне або надмірне харчування у цьому віці визначає схиль-

ність до надмірної ваги [13]. – Перевищення енергетичних витрат організму: Надмірне споживання калорійної їжі є прямою причиною збільшення маси тіла. – Гіподинамія: За даними ВООЗ, у 81% підлітків від 11 до 18 років були недостатньо активними, при цьому відсоток дівчат становив 85% [10]. – Наслідки дієт: Критичне обмеження калорійності може викликати порушення енергетичного обміну, що сприяє депонуванню жирів. – Психолого-емоційні фактори: Депресивний стан, стрес та інші емоційні чинники впливають на характер харчової поведінки [13]. – Вагітність та післяпологовий період у жінок часто пов'язані зі збільшенням маси тіла та підшкірно-жирової клітковини. Гормональна нестабільність може призводити до підвищення апетиту та зниження рівня фізичної активності [13].

Важливу роль у накопиченні надлишкової маси тіла відіграють анатомо-фізіологічні особливості дівчат і жінок, залежно від віку. Під час пубертатного періоду жіночий організм переживає ряд змін, що сприяють настанню статевої та фізичної зрілості. Нейроендокринні модифікації спричинюють зміни вегетативних функцій, обмінних процесів, фізичного та психічного розвитку [13].

У період 15-20 років фізичні та інтелектуальні здібності покращуються, рухові навички поліпшуються, наближаючись максимально близько до можливого рівня розвитку [8].

У віці 17-21 років статеві відмінності найякравніше проявляються, біологічний розвиток людини добігає завершення, органи та системи організму працюють на рівні дорослої людини [9].

Під час пізньої юності, у віці від 18 років, в психологічному плані для дівчат виходять на перший план завдання самовизначення і становлення в професії. Процес професійного самовизначення в молодості – складний, багатоетапний процес у формуванні юнацької особистості. У цей період необхідно визначити завдання суспільства, сформувати індивідуальний стиль життя, однією з головних частин якого стане майбутня професія. У пізньому періоді молодості стійко сформовані психологічні настанови дозволяють ухвалювати зважені рішення та повністю відповідати за свою діяльність [12].

У зв'язку з цим для студенток 18-20 років важливо пояснити важливість регулярних занять і виробити відповідальний підхід до здорового способу життя.

У віці від 18 до 25 років у дівчат завершуються процеси фізичного розвитку. Пропорції тіла стають схожими з показниками дорослих. Темп зростання в довжину сповільнюється до 17 років, хоча дівчата можуть рости і до 18-20 років. Швидкість росту у віці до 17 років може становити 5-6 см на рік, до 17-18 років сповільнюється до 2-3 см [12].

У студентському віці значно зміцнюється міцність суглобів. Пік міцності суглобів досягається до 22-30 років. У віці 17-18 років у тренувальному процесі дівчатам дуже важливо використовувати фізичні вправи, спрямовані на поліпшення рухливості суглобів і розвиток амплітуди рухів. Частка

кісткової маси в жіночому організмі становить у середньому близько 16%, при цьому основний приріст спостерігається до 23-35 років [11].

Після завершення періоду статевого дозрівання в дівчат відзначається інтенсивний розвиток кісток таза. У жінок таз має низку відмінних характеристик: він ширший (у середньому на 5 см), менш глибокий, клубові кістки розгорнуті, порожнина таза більш об'ємна, розміри вхідного і вихідного початку ширші. Самі кістки таза з віком стають тоншими та рухливішими, що зумовлено більшим об'ємом черевної порожнини та широким розміром порожнини тазу.

У віці від 18 до 25 років приблизно 30% тіла жінок складає м'язова маса. У віці 17-18 років спостерігається інтенсивний ріст поперечного перерізу м'язів, що пояснюється підвищенням вмістом естрогену – жіночого статевого гормону [13]. Кількість естрогену зростає до моменту початку менструацій і впливає на зони росту, що розташовані на кінцях довгих кісток. Процес найбільшого приросту м'язової маси є характерним для дівчат до 18 років [11].

Накопичення підшкірного жиру, яке служить джерелом енергії, провокує жіночий статевий гормон естроген. Це призводить до більшого відсотка жиру (у середньому на 10-12%) і меншого відсотка м'язів у жінок, порівняно з чоловіками. У жінок підшкірний жир головним чином розподілений в ділянці грудей, сідниць, живота, боків, внутрішньої поверхні стегон і ділянці таза для захисту органів дітонародження та зародка під час вагітності [13]. Цей додатковий жировий шар також служить захистом від холоду і сприяє покращенню самопочуття жінки в цілому. До 18-20 років відбувається поступове дозрівання структури та функцій скелетних м'язів, і кількість м'язових волокон білого типу збільшується [13].

Кількість жирової маси в жіночому організмі, як правило, на 4-8 кг більша, ніж у чоловіків і становить приблизно 30% від загальної маси тіла. При розробці тренувального плану для жінок важливо враховувати періодичні гормональні зрушення, пов'язані з менструальним циклом [13]. Відкладення жирової маси в жіночому організмі спостерігається переважно в області стегон, живота та задньої поверхні плечей. Вагу безжирової маси організму складають м'язи, кістки та внутрішні органи; у жінок цей параметр на 15-20 кг менший, ніж у чоловіків [12].

Процеси накопичення та використання жиру як джерела енергії контролюються нейрогуморальним (гормональним) механізмом. Стресові чинники, такі як інтоксикація центральної нервової системи та психічні травми, можуть негативно впливати на процеси обміну жирів [12].

Кількість споживаної їжі регулюється гіпоталамусом у харчовому центрі організму. Порушення гіпоталамуса, викликані запаленням або травмою, можуть призвести до збільшеного апетиту та надмірного накопичення жирової маси. Гіпофіз відповідає за більшість залоз внутрішньої секреції, і порушення його функціонування може сприяти розвитку ожиріння [13].

Низький рівень фізичної активності є ключовим фактором у розвитку ожиріння: неокислені жири відкладаються в резерв, збільшуючи кількість підшкірної жирової тканини в організмі [7].

Ожиріння має виражений негативний вплив на всі органи і системи організму, сприяючи виникненню захворювань серцево-судинної системи, зменшенню екскурсії діафрагми та можливості запальних процесів. Також відзначається порушення роботи шлунково-кишкового тракту і розвитком хронічних захворювань, таких як жовчокам'яна хвороба та холецистит [9].

Збільшена маса тіла спричиняє значне перенавантаження опорно-рухового апарату, що нерідко може призвести до захворювань хребта, таких як остеохондроз, протрузії, грижі, а також до болей та захворювань суглобів, наприклад, артроз та плоскостопість [9].

Люди з ожирінням часто скаржаться на порушення роботи нервової системи, такі як підвищена стомлюваність, слабкість, сонливість, погіршення пам'яті, головні болі, безсоння, зміни настрою, задишку, болі в грудях, депресивні стани та набряки [9].

Первинне аліментарно-конституційне ожиріння зазвичай виникає внаслідок надмірного споживання висококалорійної їжі та низького рівня фізичної активності. Вторинне (симптоматичне) ожиріння може бути спричинене захворюваннями центральної нервової системи та ендокринної системи організму людини [15].

Для точного визначення норми ваги, окрім індексу маси тіла, важливо враховувати об'єм стегон і талії, а також тип статури за індексом Соловйова. Його розраховують, вимірюючи об'єм найтоншого місця на зап'ясті, обхват якого відображає розмір кістки [12].

Слідкування за змінами жирової тканини, активної клітинної маси та іншими показниками обміну речовин дозволяє діагностувати гідратацію тканин, ліпідний та водно-сольовий обмін. Біоімплемантний аналізатор дозволяє оцінити ризик захворювань, встановити біологічний вік, підібрати метод схуднення та фізичної активності [12].

Вік має значний вплив на перебіг ожиріння, особливо в рамках вікового типу, що виникає внаслідок порушень центрів головного мозку, відповідальних за насичення. Люди з цим типом ожиріння з роками відчувають потребу в більшій кількості їжі для насичення [13].

Однією з ключових причин первинного ожиріння є низький рівень рухової активності та неефективне споживання калорій. Без достатньої фізичної активності навіть невеликий об'єм їжі може вести до надмірного накопичення жирів [11].

Знижений рівень фізичної активності може сприяти надлишковій масі тіла, оскільки невикористані калорії зберігаються як жири. Таким чином, при обмеженій руховій активності слід обмежувати кількість споживаної їжі.

За дослідженнями, економічний статус родини може впливати на ризик розвитку ожиріння, особливо у дітей з менш забезпечених сімей, що є характерним для країн Західної Європи. Регулярний

сніданок і вживання фруктів щодня є ключовими аспектами здорового харчування [12].

Підвищений апетит може впливати на накопичення надлишкової маси тіла та розвиток ожиріння. Нейробіологія апетиту вивчає процеси, що відбуваються у головному мозку, визначаючи вибір продуктів та їхній обсяг [13].

Надмірне споживання калорій призводить до надмірного накопичення енергії в резерв. Переїдання на 150-200 калорій за рік може призвести до надлишкової ваги від 3,5 до 7 кг на рік. Під час зниження ваги особлива увага має бути приділена харчуванню, індивідуальна добова калорійність залежить від різних чинників (спосіб життя, фізична активність, спадковість тощо) [15].

Калорійність раціону безпосередньо впливає на рівень основного обміну речовин: після 2-3 тижнів харчування зниженою калорійністю спостерігається уповільнення обміну. Організм адаптується до змін у середовищі, і надто строга дієта може викликати енергетичний тупик. Також важливо уникати екстремально обмежувальних дієт, які часто призводять до надмірного набору ваги, навіть при скромному харчуванні. Для уникнення цього, важливо підтримувати відповідну енергетичну цінність раціону та підвищувати рівень фізичної активності [14].

Підбір відповідного типу харчування є ключовим у роботі з молодими дівчатами. Деякі дієти не мають наукового обґрунтування і можуть призводити до ослаблення організму через дефіцит поживних речовин. Молоді дівчата часто самотійно вдаються до незбалансованих дієт, тому важливо проводити роз'яснювальні бесіди про важливість збалансованого харчування та дотримання питного режиму [14].

Вивчення обмежувальних дієт з недостатнім вживанням вуглеводів, білків або жирів показує погіршення самопочуття та зниження працездатності м'язів. Зокрема, використання дієт з недостатнім споживанням білка при фізичних навантаженнях призводить до погіршення процесів відновлення та м'язового болю [14].

Для збереження здоров'я та зниження ваги рекомендується поступовий підхід, щоб уникнути негативних наслідків, таких як погіршення самопочуття, ослаблення м'язового тону та зміни настрою. При роботі з дівчатами віком 18-20 років поступове зниження ваги сприяє збереженню здоров'я гормональної системи. Враховуючи, що підшкірний жир впливає на вироблення жіночих статевих гормонів, різке його зменшення може викликати гормональні порушення [12].

Відповідно до дієтологічних норм, тиждень може призводити до втрати не більше 500 г ваги. Поступове зниження ваги забезпечує стійкий результат і не сприяє надмірному набору ваги після завершення програми реабілітації [14].

При раціональному харчуванні та фізичних навантаженнях важливу роль відіграє питний режим. Недостатня кількість води в організмі може призводити до погіршення здоров'я, зокрема до збільшення в'язкості крові, збільшення ризику тромботворення та гіпофункції нирок [15].

Дослідження Н.О. Єрмоленко вказують на те, що виражене ожиріння значно погіршує якість життя і може призводити до фізичних обмежень [15]. Ожиріння, спричинене ендокринними захворюваннями, розглядається як вторинне, і його корекція подібна до методів лікування первинного ожиріння [15].

Більшість жінок із надмірною вагою та ожирінням мають високу частоту психічних розладів. Ці розлади можуть впливати на гіпоталамус та нирково-надниркову систему, спричиняючи гіпофізарне та ендокринне ожиріння [6].

Узагальнюючи, основою методики роботи з пацієнтами із надлишковою вагою та ожирінням є немедикаментозні методи, спрямовані на формування здорового способу життя, підвищення фізичної активності та збалансоване харчування. Корекція порушень обмінних процесів та лікування основного захворювання є обов'язковими кроками для підтримання оптимального стану організму, уникнення надмірного набору жирової маси [14].

Висновки: Аналіз науково-методичної літератури свідчить, що надлишкова маса тіла та ожиріння тісно пов'язані з незбалансованим харчуванням, недостатнім рівнем фізичної активності, неправильним розпорядком дня, відсутністю регулярного режиму сну та фізичних вправ. Медичні дані підтверджують, що зниження рівня фізичної активності часто спричинене інтенсивністю навчання в вищих навчальних закладах.

У процесі корекції надлишкової маси тіла та ожиріння велике значення має поступове збільшення рухової активності. Медичні рекомендації включають регулярні заняття фізичними вправами та ходьбою, активні паузи під час навчання чи роботи. Рекомендується також проведення регулярних прогулянок, занять аеробікою, бігом у помірному темпі, відвідування тренажерного залу, плавання в басейні, рухливі ігри та активне проведення дозвілля.

Дівчата-студентки віком 18-20 років перебувають у періоді пізньої молодості, що визначається розвитком самосвідомості та переходом до дорослої життя. При корекції надлишкової маси тіла важливо дотримуватися регулярного графіка навчально-тренувальних занять, розвивати відповідальне ставлення до тренувань та засвоювати знання про здоровий спосіб життя. Медична підтримка та індивідуалізований підхід грають ключову роль у досягненні успіху у цьому процесі.

Список літератури

1. Проблема ожиріння в сучасному світі. URL: <https://amnu.gov.ua/problema-ozhyrinnya-v-suchasnomu-sviti/> (дата звернення: 12.12.2023)

2. Велика країна: 39% людей у світі мають зайву вагу, в Україні - 58%. URL:

<https://ukraine.segodnya.ua/ukraine/bolshaya-strana-39-lyudey-v-mire-imeyut-lishniy-ves-v-ukraine-58-1313228.html> (дата звернення: 01.11.2023)

3. Методичні рекомендації для самопідготовки до клінічного практичного заняття з внутрішніх хвороб для студентів V курсу медичного факультету. Тема: Ожиріння та його наслідки. Ужгород: Видавництво УжНУ «Говерла», 2022. 28 с.

4. Ожиріння стане глобальною проблемою – експерти заявили про серйозну загрозу URL: <https://www.5.ua/dv/medinfo/300492> (дата звернення: 12.12.2023)

5. Андреева Вікторія. Понад 4 млрд людей до 2035 року матимуть надлишкову вагу чи ожиріння – звіт. 2 березня 2023 р. URL: <https://life.pravda.com.ua/society/2023/03/2/253152/> (дата звернення: 23.11.2023)

6. World Health Organisation, 2015. Obesity and Overweight. URL: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en> (дата звернення: 03.12.2023)

7. Obesity URL: <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/obesity/symptoms-causes/syc-20375742> (дата звернення: 15.12.2023).

8. One Billion People Globally Estimated to be Living with Obesity by 2030. URL: <https://www.worldobesity.org/resources/resource-library/world-obesity-atlas-2022> (дата звернення: 25.11.2023).

9. World Obesity Atlas 2022. London, 2022.

10. Handbook of Pediatric Obesity. Clinical Management / Edited By Melinda S. Sothorn, Stewart T. Gordon, T. Kristian von Almen. Boca Raton, 2016.

11. Ожиріння: профілактика, лікування, фізична терапія. Навчально-методичний посібник / О.Я. Андрійчук та ін. Луцьк, 2021

12. Степчук Н.В., Ляховець Л.О. Актуальні аспекти підвищення ефективності фізичного самовдосконалення студентської молоді. Науковий вісник УжНУ. Вип. 32. Ужгород, 2014.

13. Ендокринологія: підручник / за ред.: Ю. І. Комісаренко, Г. П. Михальчишин. Вінниця: Нова кн., 2020. 532 с.

14. Лячко Г. Інтегрований підхід до фізичного виховання дівчат старшого шкільного віку з ожирінням. Наука і вища освіта: тези доповідей ХХІХ Міжнар. наук. конф. студентів і молодих учених, м. Запоріжжя, 11 листопада 2020 р. Класичний приватний університет. Запоріжжя: КПУ, 2020.

15. Єрмоленко Н.О., Зарудна О.І., Голик І.В. Ожиріння – проблема сучасності. Медсетринство. 2016. №1. С.23-26.